

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна РЕФЕРЕНДУМ – ВАЖНАЯ ВЕХА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Мамараимова Гулрух Махмудовна ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН КЎЧМАС МУЛК ҚУРГАНЛИК УЧУН ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Хакбердиев Абдумурад Абдусаидович ҲАҚАМЛИК СУДИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРИ ЮЗАСИДАН НИЗОЛАШИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШ.....	20
4. Тошбоева Робия Собировна ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СИСТЕМЫ.....	28
5. Маткаримов Қудрат Қаландарович АДВОКАТУРА ИНСТИТУТИ – ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ КАФОЛАТИ.....	35
6. Матмуротов Алибек Равилевич АДВОКАТНИНГ МАХСУС КИЙИМИ (МАНТИЯ)НИ ЖОРИЙ ЭТИШ АДВОКАТ МАҚОМИНИНГ ОБРЎСИНИ ОШИРИШ МЕЗОНИ СИФАТИДА.....	43
7. Бойдедаев Садирдин Абдусатторович КОРРУПЦИЯ ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ДЕТЕРМИНАНТАЛАРИНИ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	50
8. Розимова Қундуз Юлдашевна АЙБДОР ЎЗ ҚИЛМИШИГА АМАЛДА ПУШАЙМОН БЎЛГАНДА ВА АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДА КЕЛИШУВ ТУЗИЛГАН ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА ЖАЗО ТАЙИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	64
9. Salaev Nodirbek Saparbaevich THE CONCEPT OF THE PENITENTIARY SYSTEM.....	72
10. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Ҳайитов Вафо Шавкатович ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ – ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ ИНСТИТУТИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ.....	79
11. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Пўлатов Азаматжон Эргаш ўгли ЯРАШУВ ИНСТИТУТИ – ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИ.....	87
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: (посвящается 75-летию Всеобщей декларации прав человека).....	100

12.00.06-ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. АГРАРНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Тошбоева Робия Собировна,
 Доцент кафедры Бизнес права Ташкентского
 государственного юридического университета,
 кандидат юридических наук, доцент
 E-mail: robiyatoshboeva@gmail.com

ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СИСТЕМЫ

For citation: Toshboeva Robiya Sobirovna. ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL COOPERATION AND PROSPECTS FOR ITS APPLICATION IN THE NATIONAL NATURAL RESOURCE CADASTRAL SYSTEM. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 6, pp. 28-34

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7985445>

АННОТАЦИЯ

В статье проводится анализ научных основ международного сотрудничества Узбекистана с зарубежными странами в сфере формирования и применения кадастровой информации о природных ресурсах. Автор выделяет приоритетные субъекты международного права а также направления сотрудничества в кадастровой сфере. Рассматривая опыт ведения кадастровой системы Австралии, Турции, США и Республика Беларусь, автор приходит к выводу о том, что зарубежные кадастровые системы не отличаются своей экологоориентированностью, качественные и количественные показатели состояния природного ресурса, их экономическая оценка не отражаются не во всех кадастрах, реестрах и системах регистрации прав. Кроме того, в большинстве и рассмотренных зарубежных кадастрах объектом являются недвижимость, то есть когда земля и здания, сооружения признаются единым цельным объектом. Что касается перспектив применения зарубежного опыта при совершенствовании национальной системе, то автор предлагает «гибкий» режим, при котором удастся избежать слепой копировки иностранных моделей, а новейшие технологии и методики применять исходя из особенностей экономического развития и экологического состояния.

Ключевые слова: международное сотрудничество, передовой опыт, кадастровая система, реестр, недвижимость, система регистрации права, предоставление информации, земельный кадастр, технологии, методики ведения кадастра

Toshboeva Robiya Sobirovna,
 Associate Professor of the Department of Business Law
 of Tashkent State University of Law,

PhD in Law, Associate Professor
E-mail: robiyatoshboeva@gmail.com

ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL COOPERATION AND PROSPECTS FOR ITS APPLICATION IN THE NATIONAL NATURAL RESOURCE CADASTRAL SYSTEM

ANNOTATION

The article analyzes the scientific foundations of international cooperation between Uzbekistan and foreign countries in the field of formation and application of cadastral information on natural resources. The author identifies priority subjects of international law as well as areas of cooperation in the cadastral field. Considering the experience of maintaining the cadastral system in Australia, Turkey, the USA and Belarus, the author comes to the conclusion that foreign cadastral systems are not distinguished by their environmental orientation, qualitative and quantitative indicators of the state of natural resources, their economic assessment are not reflected in all cadastres, registers and systems. registration of rights. In addition, in most of the considered foreign cadastres, the object is real estate, that is, when land and buildings, structures are recognized as a single integral object. As for the prospects for applying foreign experience in improving the national system, the author proposes a “flexible” regime in which it is possible to avoid blind copying of foreign models, and apply the latest technologies and methods based on the characteristics of economic development and the ecological state.

Keywords: international cooperation, best practices, cadastral system, register, real estate, right registration system, provision of information, land cadastre, technologies, cadastral methods

Toshboeva Robiya Sobirovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Bisnes huquqi kafedراسи dotsenti
Yuridik fanlari nomzodi, dotsent
E-mail: robiyatoshboeva@gmail.com

XALQARO HAMKORLIK KONTEKSTIDA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBA VA UNI MILLIY TABIIY RESURLAR KADASTR TIZIMIDA QO‘LLASH ISTIQBOLLARI

АННОТАЦИЯ

Мақоллада табиий ресурслар бо‘йича кадастр ма‘lumotlarini shakllantirish va qo‘llash sohasida O‘zbekiston va xorijiy davlatlar o‘rtasidagi xalqaro hamkorlikning ilmiy asoslari tahlil qilingan. Muallif xalqaro huquqning ustuvor sub'ektlari hamda kadastr sohasidagi hamkorlik yo‘nalishlarini belgilaydi. Avstraliya, Turkiya, AQSh va Belorussiyada kadastr tizimini yuritish tajribasini hisobga olgan holda, muallif xorijiy kadastr tizimlari ekologik yo‘nalishi, tabiiy resurслar holatining sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlari, ularning iqtisodiy bahosi bilan ajralib turmaydi degan xulosaga keladi. barcha kadastrlar, reestrlar va huquqlarni ro‘yxatga olish tizimlarida aks ettirilmagan. Bundan tashqari, ko‘rib chiqilayotgan xorijiy kadastrlarning aksariyatida obyekt ko‘chmas mulkdir, ya‘ni er va binolar, inshootlar yagona yaxlit obyekt sifatida e‘tirof etilganda. Milliy tizimni takomillashtirishda xorijiy tajribani qo‘llash istiqbollari kelsak, muallif xorijiy modellardan ko‘r-ko‘rona nusxa ko‘chirishga yo‘l qo‘ymaslik, iqtisodiy rivojlanish xususiyatlariga asoslangan eng yangi texnologiya va usullarni qo‘llash mumkin bo‘lgan “moslashuvchan” rejimni taklif etadi.

Kalit so‘zlar: xalqaro hamkorlik, ilg‘or tajriba, kadastr tizimi, reestr, ko‘chmas mulk, huquqni ro‘yxatga olish tizimi, ma‘lumotlar bilan ta‘minlash, yer kadastr, texnologiyalar, kadastr usullari

Значимость развития международного сотрудничества в природноресурсной кадастровой сфере выражается в том, что она способствует развитию однообразной практики, выработке общих стандартов и формированию единой юрисдикции для стран - участников ООН, что позволит сформировать общие подходы к кадастровым проблемам во всем мире.

В Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы в качестве одной из целей развития предусматривается разработка инициатив в экологической сфере на международной арене. Это в полной мере относится и к проблемам ведения кадастрового учета природных ресурсов. Но при этом правовое обеспечение международного сотрудничества в экологической сфере в национальном законодательстве нельзя назвать достаточным.

В частности, закон «Об охране природы» устанавливает лишь приоритет международных договоров при применении правовых норм, но при этом основные кадастровые законы - «О государственных кадастрах» и «О государственном земельном кадастре», вопросы международного сотрудничества в кадастровой сфере не регулируют. Так же и в подзаконных нормативно-правовых актах, регулирующих порядок осуществления процедуры формирования кадастровой информации о природных ресурсах, этот вопрос не регламентируется.

В юридической литературе данный вопрос рассматривается в рамках сотрудничества стран в сфере использования и охраны природных ресурсов и является одним из самых востребованных и проработанных тем.

В частности, казахский ученый Культеев С.Т., рассматривая глобальные экологические проблемы, утверждает о гибели цивилизации через два-три поколения в случае продолжения нынешнего отношения к природе[1, с.15]. Байдельдинов Д.Л. международное сотрудничество определяет как единственный инструмент решения экологических проблем[2,с.127]. Холмуминов Ж.Т. для расширения международного сотрудничества предлагает ввести принцип взаимовыгодного обмена информацией о состоянии природных ресурсов[3,с.37-39]. Мы полностью поддерживаем позиции этих ученых и считаем, что в условиях глобального изменения климата международное сотрудничество должно быть еще более интенсивным и плодотворным.

Отечественными исследователями правового регулирования кадастров природных ресурсов в большей степени анализировался вопрос принципов международного сотрудничества стран. Так, Турсуновым О.Б. в рамках анализа вопроса международного сотрудничества в сфере ведения земельного кадастра был предложен принцип применения общих методик разработки земельно-кадастровой информации.[4, с.6]

Самой распространенной формой международного сотрудничества между странами является применение передового зарубежного опыта в дальнейшем совершенствовании кадастровой сферы.

Значение этой формы международного сотрудничества возрастает в последнее время. Изучение перспектив использования зарубежного опыта при формировании и применении кадастровой информации о природных ресурсах целесообразно осуществлять в контексте управления земельными ресурсами, которые лежат в основе кадастровой системы в целом.

Мы сочли целесообразным раскрыть передовой опыт некоторых развитых и развивающиеся стран мира, исходя из следующих критериев:

- по степени стратегического партнерства;
- по степени высокого распространения кадастровой практики в мире;
- по степени регионального партнерства в рамках СНГ;
- по степени сочетания практики различных кадастровых систем.

Турция на сегодняшний день является всеобъемлющим стратегическим партнером Узбекистана. Наши страны объединяет общая история, культура и язык. Кадастровая система Турции является одним из немногих систем, которая стабильно развивается и отличается высокой степенью развития.

Система хорошо изучена отечественными исследователями- геодезистами, юристами, экономистами. В частности, в исследованиях Мехмет суте и Халил Ибрахим[5], Абдуллах Кара[6] и др. приводится подробный анализ особенностей турецкой модели, представляющий собой некий симбиоз существующих кадастровых систем.

Турецкая кадастровая система начала формироваться еще с 1847 года и носит обязательный характер. На сегодняшний день земельный кадастр по землям населенных

пунктов сформировано на 90%, а по землям сельскохозяйственного назначения на 91%, что является самым высоким показателем в мире. В системе выделяют земельный участок и книгу регистрации, а границы земельных участков исходя из факта регистрации. В кадастре содержится информация о площади, типе, владельце земельного участка, ограничениях, при этом информации о состоянии природного ресурса не отражается в нем.

В Турции три ступени управления в кадастровой системе:

1. Министерство общественных работ и управления. Осуществляет общее руководство деятельностью кадастровой системой.

2. Главное управление земельного кадастра (GDLRC) - центральный орган, отвечающий за управление как земельным кадастром, так и другими кадастрами. В нем функционируют две структуры: Земельный кадастр и Кадастровая служба, которые тесно связаны друг с другом, расположены близко друг к другу либо в одном здании. Это позволяет им согласовывать все предпринимаемые действия в сфере ведения кадастра и регистрации, поэтому между 285 видами отчетами этих ведомств никогда не бывает несоответствий. В структуру этого органа входят органы, ведущие юридические, технические, землеустроительные, кадастровые, фотограмметрические и геодезические работы. Кроме того, функционирует Архив земельного кадастра и отдел Иностраных работ. К полномочиям кадастрового органа относятся: разработка основных принципов создания земельных реестров и кадастровых карт, осуществление ведения, надзора и защиты земельных реестров и кадастровых работ, обновление кадастровой информации, мониторинг и надзор за картографическими службами земельного реестра и кадастра и др.;

3. районные отделы кадастра и управления земельного кадастра (DDLRC). Они выполняют кадастровые услуги и обеспечивают координацию и надзор за управлениями земельного реестра и кадастра на местном уровне, организуют работы по созданию и реконструкции кадастровых дел, готовят документы регистрационных и кадастровых работ в архив, готовят статистические данные о работах, контролируют работу персонала. Кроме того, они осуществляют регистрацию объектов кадастра.

Можно выделить три основные преимущества турецкой модели:

во-первых, полное согласование работы кадастра и реестра, а также отсутствие дублирования или нестыковок;

во-вторых, высокая самокупаемость. В то время как регистрация земли в целом является прибыльной системой, кадастровые работы требуют значительной финансовой поддержки. Таким образом, доходы от регистрации восполняют потребности кадастра;

в-третьих, гибкость кадастровой системы. Существующая централизованная кадастровая система позволила в короткий срок перейти на трехмерную кадастровую систему.

Высоким применением новейших технологий в кадастровой сфере отличается Австралия, которая известна своим знаменитым законом Торренса, введенная в 1858 году Робертом Торренсом. Этот закон и на сегодняшний день признан во всем мире самым эффективным способом работы с недвижимостью. Многие страны мира (например, Германия, Таиланд, Швейцария, Индонезия, Тунис, Габон и др.) применяют этот закон при осуществлении кадастровой деятельности. Суть закона заключается в том, что право собственности на земельный участок является юридическим фактом. Объектом регистрации являются земельный участок. При регистрации учитываются такие данные как, данные о правообладателе, ограничениях на земельный участок (залог, сервитуты и т.д.). При этом другие обязательства и запреты, то есть преимущественные права к которым относятся налоговые и строительные обязательства, краткосрочная аренда, субаренда не вносятся в регистрацию. Незарегистрированные правомочия переходят к государству. Этот принцип начал применяться и в нашей кадастровой системе. В частности, с 1 января 2023 года государственная недвижимость, которая не была зарегистрирована в кадастровых органах, переходят на баланс Агентства по управлению государственными активами безвозмездно в соответствии с действующим законодательством. Законность сделок с землями

гарантируются зарегистрированностью земельных участков. При совершении кадастровых ошибок все расходы возмещаются.

Данный способ регистрации прав на земельный участок основывается на трех принципах:

Принцип отражение. Это означает, что при регистрации вся фактическая информация о земле вносится в специальную книгу, за исключением преимущественных прав;

Принцип занавеса. При регистрации вносится информация о доверенном лице либо другим уполномоченным органом, в пользовании которого находится имущество и они признаются представителями правообладателей. При этом данные о правообладателях находятся за занавесой, то есть скрыты. В Узбекистане институт доверительной собственности на природные ресурсы еще не развит;

Принцип страхования. По данному принципу, если лицу был причинен ущерб вследствие кадастровой ошибки, то он вправе требовать его возмещения от страховой суммы. В Узбекистане этот принцип также не работает. Единственное что допускает наше законодательство при допущении кадастровой ошибки, так это его исправление за счет органа, его допустившего.

Система Торренса выделяет регистрацию прав на землю и регистрацию сделок с землей. При этом правообладателю выдается документ, подтверждающий его права (свидетельство о титуле), а его оригинал остается в регистрирующем органе. В этом процессе главную роль играет время регистрации: кто первый зарегистрировал, тот и является обладателем прав.

На основе данной системе строится автоматическая система регистрации земельных участков, в соответствии с которым в регистр вносят все права на объекты независимо от времени их возникновения. Такая система распространена и в Узбекистане. В частности, согласно Указу Президента от 7 сентября 2020 года № УП-6061[7] до конца 2021 года все местные органы государственных органов на местах должны были зарегистрировать в Национальной геоинформационной системе все виды документов, на основе которых возникают, изменяются и прекращаются права на земельные участки.

Слабая сторона закона Торренса, на наш взгляд в том, что наряду с титулом есть и свидетельства, выдаваемые в результате осуществления сделок с землей. Изменения регистрируемые в титуле, вызывают потребность в изменении свидетельства. Кроме того, эта система дает возможность существовать и неучтенным видам недвижимости.

Тем не менее кадастровая система Австралии продолжает совершенствоваться.

Австралийская практика ведения кадастровой системы является одним из лидирующих в мире практик и является объектом многих научных исследований.

В частности, австралийские исследователи Лан Вильямсон[8], Серена Хо[9] и Аббас Ражабифард[10] и др. в своих исследованиях раскрывают особенности австралийской кадастровой системы.

Техническое преимущество австралийской системы, в том что она одним из первых стран в мире начала активно применять 3D моделирование на основе системы «ePlan», состоящая из 3-х мерных элементов. Эта система позволяет более эффективно управлять землей путем его визуализации а также формирования его истории, четко выделять недвижимость в среде сложных разработок.

Вместе с тем, разрабатывается разновидность трехмерного моделирования - 3dQLD для повседневного использования бизнесом, подразумевающий участие специалистов в сфере геодезии для точного определения границ и трехмерного измерения. Сформирована пространственная база данных ANZ Foundation, в которой информация содержится в упрощенной форме, благодаря чему природопользователи лучше понимают суть государственной политики в сфере землевладения и законов. Основная задача данной системы состоит в том, чтобы сделать кадастровую систему основным вкладчиком в проекте **Digital First, направленный на** достижение сквозной цифровой транзакции услуг, проводимый по инициативе правительства Австралии. Основное содержание австралийского метода

заключается в формировании императивного федеративного подхода управления и направлено на предоставление беспрепятственного доступа к цифровым кадастрам, чтобы управлять трансграничными проблемами и решать экономические, экологические, социальные и культурные проблемы в национальных масштабах. В основе этого лежит работа над проектом единого закона «**О праве собственности**» Торренса с целью формирования единой юрисдикции.

Американская модель кадастра является ярким примером сочетания в себе нескольких кадастровых практик. В США нет единого кадастра, каждый штат имеет свои нормы, регулирующие процесс регистрации земельных участков. Регистрация земельных участков добровольная, а регистрация сделок обязательная, которая оформляется в форме реестра. Здесь очень развита система страхования действий с недвижимостью. Таким образом, за достоверность кадастровой информации несут ответственность страховые компании. Основное его достоинство в том, что там есть институт страхования документа, удостоверяющего право на объект кадастра. В Узбекистане такого института нет, но законодательство[11] содержит норму, допускающую возможность компенсации материального и морального вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в сфере пространственных данных. При этом источник и механизм предоставления такой компенсации не конкретизируется.

Вместе с тем следует отметить, что эта система с течением времени подверглась определенным изменениям в силу развития экономических отношений. **На данный момент в штатах США** формируется многоцелевые кадастры на основе геоинформационных технологий. В основе земельно-кадастровой информации лежат геодезические и картографические данные, информация о границах землепользования а также земельного учета. При этом создание единой кадастровой системы считается нецелесообразным из-за разногласий в законодательстве.

Из стран СНГ считаем целесообразным выделить кадастровую систему Белоруссии, которая отличается кратким процессом регистрации недвижимости. В Белоруссии кадастровая система состоит из Единого государственного реестра на недвижимое имущество, прав на него и сделок с ним а также Государственного земельного кадастра. Нормативную основу деятельности реестра недвижимости составляет закон о регистрации недвижимого имущества, принятый в 2002 году. Данным законом закрепляется обязанность первоначально регистрации земельного участка, и только после этого недвижимости, что способствует одновременной регистрации земли и недвижимости как единого комплексного объекта. Регистрация недвижимости ведется Национальным кадастровым агенством. Земельный кадастр ведет Национальное агенство земельного кадастра. Подавляющая часть информации о земельных ресурсах находится в открытом доступе в Интернет пространстве, в онлайн режиме функционирует публичная карта республики. По каждому критерию земельно-кадастровой кадастровой информации (рыночная стоимость, географическое расположение и др.) действует отдельный информационный ресурс. Характерно, что в земельном кадастре выделяют регистр (информация о регистрации прав) и реестр (информация о пользовании) земельных участков. Картографическая деятельность заменяется 3D моделированием.

Из этой системы мы можем перенять практику раздельного ведения регистра и кадастра отдельными специализированными органами (тогда как в Узбекистане осуществление этих двух полномочий возложено на один компетентный орган - Агенство по кадастру).

Таким образом, анализ передового зарубежного опыта показывает, что все рассматриваемые кадастровые системы и реестры являются собственностью государства. Они состоят из информации о регистрации прав, данные о соглашениях а также сведения геодезической и картографической деятельности. .

Таким образом, в сфере формирования и применения кадастровой информации о природных ресурсах международное сотрудничество Узбекистан налаживает в основном со странами СНГ (Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Таджикистан) а также с донорскими организациями Китая, Японии и Кореи. Было бы целесообразно строить

партнерские отношения с такими странами, как Австралия и Турция, в которых кадастровая система очень развита. Что касается зарубежных кадастровых систем, то они не отличаются своей экологоориентированностью, качественные и количественные показатели состояния природного ресурса, их экономическая оценка не отражаются в кадастрах, реестрах и системах регистрации прав. Кроме того, в большинстве из них объектом являются недвижимость, то есть когда кадастровые информации о земельных ресурсах и сооружениях на них сосредоточены в одном кадастре. Вместе с тем, зарубежный опыт основывается на повсеместном переходе от картографирования к моделированию, что позволит наладить четкую организацию работ кадастровых органов, позволяющих избегать кадастровых ошибок.

Сноски/References/Iqtiboslar:

1. Кultzеев С.Т. Экологическое право Республики Казахстан. Алма-Аты, 2003,с.175.(Kulteev s.t. environmental law of the republic of kazakhstan. alma-ata, 2003, p.175.);
2. Байдельдинов Д.Л. Экологическое законодательство Республики Казахстан. Алма-Аты, 1995, с.126 (Baydeldinov D.L. Environmental legislation of the Republic of Kazakhstan. Alma-Ata, 1995, p.126);
3. Холмуминов Ж.Т. К вопросу о принципах международного экологического сотрудничества в Республике Узбекистан // Фемида, 2004, №12, (Kholmuminov Zh.T. On the issue of the principles of international environmental cooperation in the Republic of Uzbekistan // Themis, 2004, No. 12,);
4. Турсунов О.Б. Давлат ер кадастранинг ҳуқуқий таъминлаш муаммолари. Номзодлик диссертация си автореферати. Т., 2012. 22 бет. (Tursunov O.B. Davlat er kadastraning hukukuyi ta'minlash muammolari. Nomzodlik dissertation si abstract. T., 2012. 22 bet);
5. Mehmet CETE and Halil Ibrahim INAN. An Overview of Turkish Cadastral Organisation: A Good Practice. Strategic Integration of Surveying Services FIG Working Week 2007 Hong Kong SAR, China, 13-17 May
2007Users/Honor/OneDrive/Рабочий%20стол/зарубежный%20опыт/Докторская%20ДС/An_Overview_of_Turkish_Cadastral_Organis%20(2).pdf;
6. Abdullah KARA, Volkan ÇAĞDAŞ and Ümit İŞIKDAĞ, Turkey; Peter van OOSTEROM and Christiaan LEMMEN, The Netherlands; Erik STUBKJÆR, Denmark. Towards Turkish LADM valuation information model country profile.
//users/Honor/Downloads/Towards_Turkish_LADM_valuation_informati.pdf;
7. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 сентября 2020 года № УП-6061 <https://lex.uz/docs/4985030>; Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 7, 2020 No. UP-6061 <https://lex.uz/docs/4985030>;
8. Ian Williamson. Using Cadastres to Support Sustainable Development //Spanish IX National Congress of Surveying Engineers TOPCART 2008 in Valencia, Spain 18-21 February 2008;
9. Serene Ho. Delivering 3D Land and Property Management^ A Consideration of Institutional Challenges in an Australian Context. 3rd International Workshop on 3D Cadastres^ Developments and practies 25-26 October 2012, ShenZhen, P.R. China; <https://www.oicrf.org/-/delivering-3d-land-and-property-management-a-consideration-of-institutional-challenges-in-an-australian-context>;
10. Serene HO and Abbas RAJABIFARD. Institutional Requirements to Deliver 3D Land and Property Management in Australia. 3rd International Workshop on 3D Cadastres Developments and Practices 25-26 October 2012, ShenZhen R.China//C:/Users/Honor/Downloads/Delivering_3D_Land_and_Property_Manageme%20(2).pdf;
11. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 октября 2022 года №-620 <https://lex.uz/docs/6253377>; Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated October 26, 2022 No. 620 <https://lex.uz/docs/6253377>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000